

**CADRUL EUROPEAN AL POLITICII DE MEDIU ȘI IMPACTUL
ACESTEIA ASUPRA LEGISLAȚIEI PENALE A REPUBLICII MOLDOVA**

**THE EUROPEAN FRAMEWORK OF ENVIRONMENTAL POLICY AND
ITS IMPACT ON THE CRIMINAL LEGISLATION
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA**

Veaceslav URSU,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI al RM
ORCID: 0000-0002-0696-4391

CZU: 341.176(4):502.17:343(478)(094.5) <https://doi.org/10.5281/zenodo.8357885>

Rezumat. *Articolul conține o interpretare succintă a prevederilor Directivei 2008/99/CE a parlamentului european și a Consiliului din 19.11.2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal și a impactului prevederilor acesteia asupra legislației penale a Republicii Moldova în calitatea sa de stat candidat la aderarea la UE. Autorul face o comparație a prevederilor directivei și a cadrului național în materia protecției mediului prin mijloace juridico-penale și a corespunderii legislației penale a RM cu prevederile actelor internaționale în materie. Sunt evidențiate obiectele ocrotirii juridico-penale împotriva atentatelor infracționale și măsura în care acestea corespund obiectelor recomandate spre protecție de către directiva UE menționată, analizată eficiența aplicabilității normelor juridico-penale din CP al RM, deficiențele de interpretare și anumite lacune legislative. În concluziile studiului, autorul vine cu careva recomandări generale care, în opinia sa ar contribui la îmbunătățirea cadrului normativ național și la ridicarea nivelului de eficiență la aplicarea practică a acestuia.*

Cuvinte-cheie: *infracțiuni ecologice, protecția mediului, politica comunitară de protecție a mediului, componente/elemente ale mediului, poluarea mediului, deșeuri, poluanți, armonizarea legislației.*

Summary. *The article contains a brief interpretation of the provisions of Directive 2008/99/EC of the European Parliament and of the Council of 19.11.2008 on the protection of the environment through criminal law and the impact of its provisions*

on the criminal legislation of the Republic of Moldova in its capacity as a candidate state for accession to the EU. The author compares the provisions of the directive and the national framework in the matter of environmental protection through legal-penal means and the correspondence of the criminal legislation of the Republic of Moldova with the provisions of international acts in the matter. The objects of legal-criminal protection against criminal attacks are highlighted and the extent to which they correspond to the objects recommended for protection by the mentioned EU directive, the effectiveness of the applicability of the legal-criminal rules of the Criminal Code of the Republic of Moldova, the interpretation deficiencies and certain legislative gaps are analyzed. In the conclusions of the study, the author comes up with some general recommendations that, in his opinion, would contribute to improving the national normative framework and raising the level of efficiency in its practical application.

Keywords: *Ecological crimes, environmental protection, community environmental protection policy, components/elements of the environment, environmental pollution, waste, pollutants, harmonization of legislation.*

Situația actuală existentă în domeniul protecției mediului este una pe departe de a fi favorabilă, ca și situația cu starea ecologică dezastruoasă, atât la nivelul unor state luate aparte, cât și la nivel global, în general. Mediul ambiant este poluat în continuu, faptele de poluare (printre care și infracțiunile împotriva mediului) a acestuia fiind în creștere alarmantă. Pentru a preveni și combate infracțiunile contra mediului sunt necesare adoptarea unor măsuri, inclusiv, de ordin legislativ care prezumă adoptarea unor legi care ar permite definirea infracțiunilor împotriva mediului și pedepsirea faptelor respective.

După cum se menționează în Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19.11.2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal (în continuare “directiva”) “În conformitate cu articolul 174 alineatul (2) din tratat, politica comunitară privind mediul trebuie să urmărească asigurarea unui nivel ridicat de protecție” [1].

Autorii actului invocat afirmă că “comunitatea este preocupată de creșterea numărului de infracțiuni împotriva mediului și de efectele acestora, care se extind din ce în ce mai mult în afara granițelor statelor în care acestea sunt comise. Astfel de infracțiuni reprezintă o amenințare la adresa mediului și necesită prin urmare un răspuns adecvat”.

La momentul adoptării directivei menționate, autorii au constatat că sistemele de sancționare a infracțiunilor de mediu, existente nu erau suficiente și nu garantau respectarea în totalitate a legislației privind protecția mediului.

Astfel, s-a propus de a defini noi infracțiuni comise împotriva mediului și de a sancționa *nu doar faptele sau activitățile care dăunează mediului*, și care provoacă, de obicei, sau este probabil să provoace daune semnificative aerului, inclusiv stratosferei, solului, apei, animalelor sau plantelor, inclusiv în ceea ce privește conservarea speciilor dar să fie sancționate, prin aplicarea unor sancțiuni cu caracter descurajant mai ridicat și pentru *nerespectarea unei obligații legale de acțiune*. Punctul 6 stipulează expres că *“Nerespectarea unei obligații legale de acțiune poate avea același efect ca un comportament activ și ar trebui, prin urmare, să facă la rândul său obiectul unor sancțiuni corespunzătoare”*.

Directiva menționată cuprinde anexe în care sunt enumerate un șir de acte normative care conțin dispoziții ce ar trebui, din punctul de vedere al autorilor, *“să facă obiectul unor măsuri de drept penal care să asigure eficacitatea deplină a normelor privind protecția mediului (pct.8), iar obligațiile rezultate în temeiul prezentei directive se referă numai la dispozițiile din actele legislative enumerate în anexele la prezenta directivă care impun statelor membre obligația ca, atunci când pun în aplicare respectivele acte legislative, să prevadă măsuri restrictive (pct.9)”*.

Totodată, comportamentul subiecților, manifestat fie prin acțiuni active, fie prin inacțiune, realizat prin nerespectarea obligațiilor legale trebuie să fie considerat de către statele membre infracțiune pe întreg teritoriul comunității în cazul în care se desfășoară cu intenție sau din culpă gravă (pct.7).

Actul normativ analizat instituie pentru statele membre obligația de a prevedea în legislațiile sale naționale sancțiuni penale pentru încălcările grave ale dispozițiilor din dreptul comunitar privitoare la protecția mediului. În același timp, directiva invocată prevede doar standarde minime, statele membre având dreptul de a adopta sau menține măsuri mai stricte, pe care le consideră eficiente de a proteja mediul prin intermediul dreptului penal național, singura condiție fiind compatibilitatea măsurilor respective cu dispozițiile Tratatului de instituire a Comunității Europene.

Având drept obiect măsurile de natură penală menite să asigure o protecție mai eficace a mediului, actul normativ analizat la art. 2 lit. a) definește un șir de noțiuni legate de obiectul reglementării, enumerând care încălcări, în sensul prezentei directive se vor considera *“contrare legii”*, iar la lit. b) prezintă noțiunile inerente domeniului protejat.

Interes pentru studiul nostru prezintă prevederile art.3, în care sunt enumerate faptele ce constituie infracțiuni, în cazul în care acestea sunt

contrare legii și sunt săvârșite cu intenție sau cel puțin din culpă gravă.

Astfel, conform lit.a) vor fi considerate infracțiuni atentatele directe asupra aerului, solului sau apei săvârșite prin deversarea, emiterea sau introducerea unei cantități de materii sau de radiații ionizante în aer, sol sau apă, și care provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor, cu alte cuvinte, faptele de poluare directă a componentelor enumerate ale mediului.

Articolul 3 mai conține și alte prevederi ce atribuie la categoria infracțiunilor operațiunile întreprinse de către subiecți, legate de gestionarea și transferurile de deșuri (colectarea, transportul, valorificarea sau eliminarea de deșuri), inclusiv, controlul acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a spațiilor de eliminare a deșeurilor, fiind necesar un raport de cauzalitate între acțiunile enumerate și provocarea sau probabilitatea (pericolul) provocării decesului sau vătămării grave a unei persoane sau daunele semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor (lit.b)).

În ce privește transportul de deșuri, infracțiune se va considera fapta, în cazul în care respectiva activitate intră în domeniul de aplicare a articolului 2 alineatul (35) din Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșuri și se efectuează într-o cantitate care nu poate fi neglijată, fie că se realizează printr-un singur transport, fie prin mai multe transporturi aparent legate între ele (lit.c)).

Atribuirea activității menționate la categoria infracțiunilor este argumentată prin faptul că obiectivul și componenta principală și predominantă a regulamentului invocat reprezintă protecția mediului..., de aceea, este important să se organizeze și să se reglementeze supravegherea și controlul transferurilor de deșuri astfel, încât să se țină seama de necesitatea de a conserva, proteja și îmbunătăți calitatea mediului și a sănătății oamenilor și să se promoveze o aplicare mai uniformă a regulamentului în cauză în Comunitate. De asemenea, este important să se țină seama de cerința prevăzută la articolul 4 alineatul (2) litera (d) din Convenția de la Basel conform căreia transferurile de deșuri periculoase trebuie reduse la minim, în conformitate cu gestionarea ecologică rațională și eficientă a deșeurilor respective [2].

Orice operațiuni care implică utilizarea, transportarea, depozitarea sau alte acțiuni cu substanțe sau preparate periculoase pentru mediu ne-

cesită un control strict din partea autorităților și entităților specializate, inclusiv, un regim juridic special, de multe ori, acesta presupune limitarea circuitului civil al substanțelor menționate fie reguli speciale de manipulare cu acestea. Din aceste raționamente sunt concepute și exploatate utilaje și mijloace de transport speciale, încăperi de prelucrare, depozitare și păstrare, etc.

Astfel, conform directivei susmenționate se recunosc în calitate de infracțiuni: “exploatarea unei uzine în care se desfășoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate sau utilizate substanțe sau preparate periculoase și care, în exteriorul uzinei, provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a unei persoane sau daune semnificative calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor”.

În mod aparte directiva specifică anumite substanțe sau materiale care comportă un pericol sporit pentru sănătatea sau viața persoanelor, inclusiv, pentru componentele de mediu, de exemplu, materialele nucleare sau alte substanțe radioactive periculoase, fie substanțe care epuizează stratul de ozon.

Astfel, infracțiuni în sensul directivei vor fi considerate “producția, procesarea, manipularea, folosirea, deținerea, depozitarea, transportul, importul, exportul sau eliminarea de materiale nucleare sau de alte substanțe radioactive periculoase, care provoacă sau este probabil să provoace decesul sau vătămarea gravă a oricărei persoane sau daune calității aerului, calității solului sau calității apei ori animalelor sau plantelor” (lit.e)), precum și “producția, importul, exportul, introducerea pe piață sau folosirea de substanțe care epuizează stratul de ozon” (lit.(i)).

Și, în sfârșit, sunt pasibile de sancțiuni penale faptele manifestate prin uciderea, distrugerea, posesia sau obținerea de specimene din speciile de faună sau floră sălbatică protejate, cu excepția cazurilor în care fapta afectează o cantitate neglijabilă de astfel de specimene și are un impact neglijabil asupra stării de conservare a speciilor (lit.f)); comerțul cu specimene din speciile de faună sau floră sălbatică protejate sau cu părți ori derivate ale acestora, cu excepția cazurilor în care actul afectează o cantitate neglijabilă de astfel de specimene și are un impact neglijabil asupra stării de conservare a speciilor (lit.g)) sau orice act care provoacă deteriorarea semnificativă a unui habitat din cadrul unui sit protejat (lit.h)).

Trebuie să menționăm că conform art.10 al directivei, aceasta se adresează statelor membre ale UE.

Cu toate acestea, în calitate de țară care aspiră să adere la Uniunea Europeană, Moldova a lucrat pentru armonizarea standardelor și legilor sale de justiție penală cu cele ale UE.

Aceasta implică alinierea cadrului său legal la acquis-ul comunitar al UE, care este corpul de drept al UE pe care trebuie să-l respecte toate statele membre. Unul dintre obiectivele principale ale acestui proces de armonizare este îmbunătățirea eficienței și eficacității sistemului de justiție penală din Republica Moldova, precum și creșterea capacității acestuia de a lupta împotriva criminalității transfrontaliere și a altor forme de criminalitate organizată transnațională. Pentru a realiza acest lucru, Moldova a implementat o serie de reforme menite să-și îmbunătățească instituțiile și procesele de justiție penală, inclusiv adoptarea de noi legi și reglementări care sunt în conformitate cu standardele și practicile UE.

Un stat non-membru UE urmează să se integreze în Uniunea Europeană prin adoptarea și armonizarea legislației europene, ceea ce poate îmbunătăți perspectivele de aderare la UE.

Termenul de „armonizare” înseamnă alinierea normelor naționale la un standard prevăzut de dreptul Uniunii. Începând cu Tratatul de la Lisabona, dreptul penal în UE a fost aproximat sau armonizat în cadrul supra-național al „Cooperării judiciare în materie penală” (art. 82 și următoarele din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, TFUE), care face parte din „Spațiul de libertate, securitate și justiție” (art. 67 și urm. TFUE). În principiu, dreptul penal urmează astfel reguli generale, care se aplică și în alte domenii ale dreptului Uniunii, de exemplu, pe piața internă.

În UE, armonizarea legislativă nu este un scop în sine, ci trebuie înțeleasă și aplicată funcțional. Prin urmare, nu servește doar la reducerea diferențelor juridice dintre statele membre, ci și la atingerea anumitor obiective politice, precum și la un „bine comun european” general [3].

Astfel, armonizarea dreptului penal și a procedurii penale în UE este supusă unor condiții specifice. Acestea pot împiedica apropierea negativă a sistemelor naționale de drept penal prin recunoaștere reciprocă, precum și apropierea pozitivă prin dreptul secundar al UE. În plus, dacă apar îndoieli serioase cu privire la respectarea pe deplin a statului de drept de către UE, care este premisa oricărei forme de cooperare judiciară în materie penală în UE, o eventuală aderare nu mai este valabilă.

În contextul Republicii Moldova, armonizarea legislației naționale cu legislația europeană se referă la procesul prin care aceasta își adaptează legislația internă la standardele și regulile stabilite de către Uniunea Euro-

peană. Această armonizare este necesară pentru a facilita integrarea țării în economia mondială și pentru a asigura protecția drepturilor cetățenilor săi în conformitate cu standardele europene. Procesul de armonizare poate fi complex și poate dura câțiva ani, deoarece este necesar să se examineze toate domeniile de activitate, precum dreptul muncii, dreptul comercial, protecția datelor personale, protecția drepturilor omului, **protecția mediului** etc. și să se asigure că acestea sunt în conformitate cu legislația europeană.

Codul penal al Republicii Moldova cuprinde un capitol aparte intitulat "Infrațiuni ecologice". Analizând normele conținute în capitolul IX al CP putem trage concluzia că legiuitorul moldovean instituie răspundere și pedeapsă penală pentru un șir de fapte infracționale care se încadrează generic în activitatea recunoscută drept infracțiuni conform directive UE.

Astfel, articolul 223 **Încălcarea cerințelor securității ecologice** corespunde convențional faptei prevăzute la pct. d) art.3 al directivei, deoarece prevede răspunderea penală pentru încălcarea cerințelor securității ecologice la proiectarea, amplasarea, construcția sau punerea în exploatare, precum și la exploatarea construcțiilor industriale, agricole, științifice sau a altor obiective de către persoanele responsabile de respectarea lor, directiva reducând activitatea subiectului doar la exploatarea unei **uzine** în care se desfășoară o activitate periculoasă sau în care sunt depozitate sau utilizate substanțe sau preparate periculoase, CP al RM extinde activitatea criminală, începând cu etapa de proiectare... etc., iar aria edificiilor în care se desfășoară activitatea subiecților, la fel este extinsă, enumerând nu doar uzina dar și alte construcții industriale, agricole, științifice sau alte obiective. Directiva indică în calitate de urmări prejudiciabile decesul sau vătămarea gravă a unei persoane, fie daune semnificative calității aerului, solului sau apei, fie daune cauzate animalelor sau plantelor, pe când art. 223 CP al RM prevede pedeapsă penală dacă fapta descrisă în dispoziție a provocat: a) mărirea esențială a nivelului radiației; b) daune sănătății populației; c) pieirea în masă a animalelor; d) alte urmări grave.

Similar, putem să raportăm și alte norme din CP al RM la prevederile directivei UE analizate de noi.

Analizând prevederile articolelor din capitolul IX al CP al RM am identificat categorii diverse de substanțe pe care legiuitorul nostru le atribuie la clasa poluanților sau materiale care pot produce/provoaca, crea pericolul de cauzare a daunelor mediului în general sau componentelor sale, în special. Astfel, legislatorul utilizează următoarele noțiuni: *materiale și deșeuri*

radioactive, bacteriologice sau toxice (fără a le specifica într-un mod oarecare), fie indică expres tipul poluanților, de exemplu, *pesticide, erbicide sau alte substanțe chimice* (termene folosite în dispoziția art. 224 CP al RM); *produse nocive ale activității economice ori de altă natură, substanțe nocive, îngrășăminte minerale, stimulenți de creștere a plantelor, alte substanțe chimice sau biologice* (art.227 CP al RM); *deșeuri toxice sau substanțe nocive* (art.228 CP al RM); *ape uzate sau alte deșeuri* (art. 229 CP al RM); *poluanți* (art.230 CP al RM).

Diversitatea de termeni folosiți în descrierea faptelor se datorează, probabil, specificului fiecărei norme dar și a specificului componentelor de mediu asupra cărora se atentează, apa, solul, subsolul, aerul, etc.

În context, directiva UE, la fel, configurează mai multe tipuri de agenți nocivi care dăunează mediului, spre exemplu, la lit. a) art.3 aerul, apa, solul pot fi afectate dacă făptuitorul deversează, emite sau introduce cantități *de materii sau de radiații ionizante*, la lit. d) folosește noțiunea de *substanțe sau preparate periculoase*, la lit. e) pe cea de *materiale nucleare sau alte substanțe radioactive*, la lit. i) – *substanțe care epuizează stratul de ozon*, iar la lit. b) și c) folosește noțiunea generică de *deșeuri*.

Cât privește obiectul atentatelor infracționale, atât cele specificate expres în conținutul directivei UE, cât și cele menționate la normele din capitolul IX CP al RM vom menționa: aerul (stratul de ozon în directivă), apa, solul, subsolul (la art. 228 CP al RM), prejudiciile fiind exprimate prin daunele aduse calității aerului, apei (de suprafață și subterane), solului, prin vătămări sănătății sau decese provocate persoanelor, inclusiv, animalelor sau plantelor (inclusiv, producției agricole (art. 227 CP al RM)), regnului animal sau vegetal, resurselor piscicole, silviculturii, agriculturii, vegetației sau masivelor forestiere, etc., prin urmare, acestea din urmă menționate, la fel, constituie obiectul atentării infracțiunilor ecologice (în varianta CP al RM).

În context, considerăm că denumirea generică de infracțiuni ecologice a capitolului IX din CP nu este reușită și, corespunzător propunem de a fi redenumit ***Infracțiuni de mediu/contra mediului***. În acest caz, legislația penală a RM va fi conformă actelor normative internaționale (în speță, directivei analizate, dar și altor acte inerente domeniului) și, în rândul doi, obiectele ocrotirii juridico-penale menționate constituie componentele mediului înconjurător, așa cum este definit spre exemplu, în Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecția mediului înconjurător. Legea menționată nu definește în mod expres noțiunea de mediu, în schimb sunt

descrie componentele/elementele sale, și anume, aerul, apele, solul, subsolul, flora și fauna.

O analiză detaliată a noțiunii și o caracterizare a infracțiunilor ecologice din CP al RM o face profesorul universitar X. Ulianovschi în articolul publicat sub același titlu RND nr.10/2015 [4]. Din textul articolului deducem cu claritate că infracțiunile zise ecologice constituie fapte infracționale care atentează la mediu, sunt îndreptate împotriva și amenință componentele mediului.

Un alt argument în sprijinul opiniei și propunerii noastre este analiza realizată de către autorul Petru Furtună a conceptului de securitate ecologică în articolul său intitulat *Securitatea ecologică în teoria politică internațională* [5].

Concluzia generală desprinsă din textul articolului este că conceptele „protecția mediului” și „securitatea ecologică” nu pot fi considerate sinonime. Cu toate acestea între relațiile de protecție a mediului și cele de asigurare a securității ecologice există o legătură strânsă: prin activitățile de protejare a mediului, în general, se asigură și securitatea ecologică a mediului și a omului. Securitatea ecologică este una dintre componentele de bază care contribuie esențial la asigurarea securității generale a statului și la dezvoltarea durabilă a acestuia. Securitatea ecologică, în mare măsură, este determinată și de starea componentelor mediului înconjurător. Poluarea resurselor de apă, aerului atmosferic, diminuarea fertilității solului, poluarea transfrontalieră și altele reprezintă un pericol pentru securitatea ecologică.

În concluzie, considerăm necesar revizuirea de principiu a conținutului capitolului IX al CP al RM astfel încât:

1. Prevederile cuprinse în dispozițiile normelor juridico-penale să fie raliat la prevederile actelor internaționale din domeniul protecției mediului: consecvența utilizării terminologiei/glosarului de termeni și noțiuni inerente domeniului; definirea în articolele Părții generale a unor noțiuni generice, ca de exemplu noțiunile de deșeuri, poluanți, vegetație forestieră, fond forestier, arie naturală protejată, etc. (ca cadru de referință vezi: <https://solidarityfund.md/wp-content/uploads/2021/04/Cadrul-de-Management-de-Mediu-si-Social.pdf>);
2. Identificarea tuturor elementelor/componentelor de mediu care sunt prejudiciate prin faptele infracționale denumite generic infracțiuni de mediu. La etapa actuală, dezvoltarea progresului tehnico-științific, amplificarea și diversificarea activităților economice, de cercetare, etc.

- implică un impact mult mai mare asupra mediului înconjurător, sunt exploatare tot mai intens componentele de mediu care până nu demult nu erau accesibile omului (subsolul, stratul de ozon, apele subterane la adâncimi mult mai mari, etc. identificarea acestora ne va permite luarea lor sub protecția juridică;
3. Evitarea utilizării unor termeni sau expresii în formularea componentelor infracțiunilor de mediu care nu ar întruni cerințele de claritate sau previzibilitate a legii penale, cu riscul de a fi declarate neconstituționale, fapt ce duce la micșorarea eficienței aplicabilității legii penale, deficiențe de interpretare, etc., cu consecințele de rigoare;
 4. Precizarea și evaluarea adecvată a prejudiciilor cauzate mediului prin infracțiunile de mediu, având în vedere metodologiile de apreciere a gradului și caracterului poluării sau mărimii daunelor cauzate componentelor de mediu afectate prin faptele corespunzătoare;
 5. Aplicarea principiului “poluatorul-plătește”, consfințit nu doar în actele internaționale dar și în legislația națională;
 6. Instituirea răspunderii și pedepselor penale pentru persoanele juridice, așa cum recomandă actele internaționale, inclusiv, directiva UE invocată în textul articolului nostru.

Referințe bibliografice:

1. Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0099&from=LT> [Accesat: 28.04.2023]
2. Regulamentul (CE) nr. 1013/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2006 privind transferurile de deșeuri. Disponibil: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1013-20160101&from=CS> [Accesat: 28.04.2023]
3. Prof. Dr. Werner Schroeder LL.M. (Berkeley), Limits to European Harmonisation of Criminal Law, 2020, pp. 144. Disponibil: https://eucrim.eu/media/issue/pdf/eucrim_issue_2020-02.pdf#page=82
4. ULIANOVSCI, X. Noțiunea și caracterizarea generală a infracțiunilor ecologice. În: *Revista Națională de Drept*, nr.10/2015, pp. 2-9. ISSN 1811-0770. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/Notiunea%20si%20caracterizarea%20general%20a%20infraciunilor%20ecologice.pdf [Accesat: 05.06.2023]
5. FURTUNĂ, P. Securitatea ecologică în teoria politică internațională, pp. 239-252. Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/239-252_0.pdf [Accesat: 05.06.2023]